

Rudolf Buse: pastor luterański z Podlasia – życie, służba i tragiczny los*Rudolf Buse: Lutheran Pastor from Podlasie – Life, Ministry, and Tragic Fate***Bartosz Kielbasa**

Mgr geografii, pedagog (oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna), regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Konina

ORCID 0009-0006-6529-3109

Cytowanie:

Kielbasa, B. (2025). Rudolf Buse: Pastor luterański z Podlasia – życie, służba i tragiczny los. *Szkice Akademickie*, art. 029/2025.10.05. DOI: 10.5281/zenodo.17272758

Przyjęto: 25.08.2025

Zaakceptowano: 30.09.2025

Opublikowano: 05.10.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Rudolf Buse (1871–1917), pastor luterański z Podlasia, studiował teologię w Dorpacie i służył jako proboszcz w Grodźcu oraz superintendent diecezji kaliskiej. Organizował konferencje dla kantorów, podkreślając ich rolę w Kościele ewangelickim. W 1914 roku aresztowany przez Kozaków, deportowany do Rosji, gdzie zmarł w Saratowie wskutek trudnych warunków. Jego dziedzictwo upamiętniono tablicą w kościele w Grodźcu, a w 2020 roku podjęto inicjatywy zachowania pamięci o wielokulturowej historii regionu.

Słowa kluczowe: Rudolf Buse, pastor luterański, ewangelickie dziedzictwo, Grodziec

Wczesne lata i edukacja

Rudolf Buse urodził się 6 listopada 1871 roku w miejscowości Paproć Duża na Podlasiu jako syn zamożnego rolnika Johanna Davida Buse i jego drugiej żony Pauliny z domu Gundlach, córki nauczyciela i kantora. Para miała sześciu synów. Rudolf uczęszczał do gimnazjum w Łomży (obecnie liceum), które przygotowywało do studiów teologicznych w Kościele ewangelickim. Trzech braci Buse zostało pastorami luterańskimi: Johann Buse (1859–1937), Rudolf Buse (1871–1917) oraz Julius Buse (1880–1947). Wszyscy studiowali teologię ewangelicką na Uniwersytecie w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii). Naukę finansował ojciec, a Kościół ewangelicki zachęcał młodych ludzi do podjęcia studiów, oferując dofinansowanie kosztów. Rudolf studiował w latach 1893–1898.

W sierpniu 1893 roku, wstępując na uniwersytet, zobowiązał się pisemnie do niewstępowania do tajnych stowarzyszeń oraz przestrzegania regulaminu pod groźbą wydalenia. W jego aktach uniwersyteckich zachowało się zalecenie lekarza z 1897 roku, sugerujące zamieszkanie na wsi ze względu na wątpliwe zdrowie. Rudolf działał w Konwencie Polonia, jednej z najstarszych polskich korporacji

studenckich na Uniwersytecie w Dorpacie (wpis z 1894 roku). W niektórych okresach stowarzyszenie to, z powodu patriotycznej działalności i represji carskich, przyjmowało formę tajną. W organizacji tej działał również brat Rudolfa, Johann.

Kariera kościelna

Rudolf Buse przyjął święcenia kapłańskie (został ordynowany) w Zgierzu w 1898 roku i objął stanowisko wikariusza superintendenta diecezji płockiej. W 1900 roku mianowano go stałym proboszczem w Grodźcu, gdzie służył do 1914 roku (w 1913 roku wspierał go wikariusz Georg Tytz). W latach 1903–1914 pełnił również funkcję administratora parafii w Zagórowie oraz jej filii w Liszewie i Pyzdrach.

Oficjalnie proboszczem w Grodźcu został 29 października 1900 roku. Uważał, że w parafiach i Kościele ewangelickim praca kantorów, zwłaszcza na terenach wiejskich, ma kluczowe znaczenie. Dlatego organizował konferencje dla kantorów, które cieszyły się dużą popularnością. Od 8 lipca 1910 roku pełnił funkcję superintendenta (zwierzchnika, odpowiednika biskupa) ewangelickiej diecezji kaliskiej.

Aresztowanie i deportacja podczas i wojny światowej

Po wybuchu i wojny światowej, w 1914 roku, Rudolf Buse został aresztowany przez Kozaków w Grodźcu. W okresie wojennej zawieruchy i walk między armiami zaborców narastały animozje narodowościowe oraz wzajemne podejrzania o kolaborację.

Według relacji Eduarda Kneifla, przebywającego wówczas we Władysławowie (powiat turecki), jesienią 1914 roku zauważył on przygnębionego pastora Buse wraz z trzema lub czterema współbraćmi ewangelikami, eskortowanych przez 15 Kozaków i wiezionych furmanką. Kolumna zatrzymała się przy Urzędzie Miejskim w Ruszowicach, gdzie zebrało się wielu ciekawskich. Kozacy wyjaśnili: „Aresztowaliśmy

szpiegów, a wśród nich jest pastor z Grodźca”. Kneifel podszedł do proboszcza i współwięźniów, którzy siedzieli w przygnębieniu. Przed deportacją pastor został siłą wywieziony z Grodźca do Łodzi, a następnie do Warszawy – łącznie około 250 kilometrów. Jego wędrówka określana jest jako „forsowny marsz” lub „apokaliptyczny marsz”.

Do obwodu saratowskiego trafiła znaczna liczba protestanckich osadników (około 8 tysięcy osób) z okolic Paproci Dużej, rodzinnych stron pastora. Część z nich, dzięki kwalifikacjom rzemieślniczym, znalazła pracę. Matka pastora, Paulina Buse (z domu Gundlach), również została deportowana do obwodu saratowskiego, gdzie zmarła 6 września 1915 roku w miejscowości Ekaterienstadt (znanej również jako Jekaterinenstadt, Baronsk, Marx lub Marxstadt; obecnie Marks) w wieku 75 lat.

Śmierć i dziedzictwo

Rudolf Buse został wywieziony do Rosji, gdzie po wielu cierpieniach zmarł 3 stycznia 1917 roku w Saratowie nad Wołgą. Warunki deportacji, w tym mroźne zimy oraz życie uchodźcze negatywnie wpłynęły na jego słabe zdrowie, prowadząc do podatności na choroby i wyczerpania. Został pochowany 5 stycznia 1917 roku przez swojego poprzednika na parafii w Grodźcu, Augusta Lotha. Zmarł w wieku 45 lat, pozostawiając wdowę i dziecko.

W kościele ewangelickim w Grodźcu przez wiele lat wisiała tablica pamiątkowa poświęcona pastorowi Rudolfowi Buse, ufundowana przez parafian. Została ona zdjęta i zabezpieczona przed pożarem kościoła. Świątynia w Grodźcu była największą protestancką w okolicy, z dwoma rzędami empor bocznych. Po 1945 roku służyła m.in. jako magazyn. Ostatnie nabożeństwo ewangelickie odprawił w niej w 1976 roku pastor Andrzej Mendrok, duszpasterz filii w Grodźcu. Wówczas budynek nie miał

już oszklonych okien. Z troski o płytę pamiątkową w ścianie ołtarzowej, dar parafian grodzieckich, podjęto decyzję o jej demontażu i przeniesieniu do Konina.

W 2020 roku nieformalna grupa „Pamiętamy o wielokulturowym Grodźcu”, we współpracy z parafią ewangelicką w Koninie oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Ratowania Pamięci „Frydhof”, wraz ze społecznością gminy Grodziec,

uporządkowała nieczynny cmentarz ewangelicki w Grodźcu oraz wnętrze ruiny świątyni ewangelickiej. Inicjatywa uzyskała środki z projektu inicjatyw obywatelskich Wielkopolska Wiara PISOP (Poznańskie Centrum Suportu Organizacji Pozarządowych). Ustawiono również tablice informacyjne.

Rudolf Busse jako student (po lewej) i jako dorosły mężczyzna

Я нижеподписавшийся даю сію подписку въ томъ, что во время своего пребывания въ числѣ студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО ^{Юрьевскаго} Дорпитскаго Университета обязуюсь не только не принадлежать ни къ какому тайному сообществу, во даже безъ разрѣшенія на то, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, университетскаго начальства, не вступать и въ дозволенныя закономъ общества, въ случаѣ же наруженія мною сего обѣщанія, подвергаюсь немедленному удаленію изъ Университета.

г. ДЕРПТЪ, 16^{го} августа 1893 г.

Рудольфъ Давидовичъ Бусе

Podpis Rudolfa Buse z dnia 16 sierpnia 1893 roku pod przyrzeczeniem nieprzystępowania do żadnych tajnych organizacji na Uniwersytecie w Dorpacie

Konfirmacja w Grodźcu około 1941 roku (ze zbiorów Danuty Sznycer)

Ołtarz w kościele w Grodziecu (po lewej) i współczesny widok ściany ołtarzowej

Tablica pamiątkowa poświęcona pastorowi Rudolfowi Buse z kościoła w Grodziecu, zdjęta i zabezpieczona w parafii ewangelickiej)

Abstract

Rudolf Buse (1871–1917), a Lutheran pastor from Podlasie, studied theology in Dorpat and served as parish priest in Grodziec and superintendent of the Kalisz diocese. He organized conferences for cantors, emphasizing their importance in the Evangelical Church. Arrested by Cossacks in 1914, he was deported to Russia and died in Saratov due to harsh conditions. His legacy was commemorated with a plaque in the Grodziec church, and in 2020, initiatives preserved the multicultural history of the region.

Keywords: Rudolf Buse, Lutheran pastor, Evangelical heritage, Grodziec

Bibliografia

Kielbasa, B. (2022, grudzień). Kościół w Grodźcu. *Koniniana*, (206), 20.

Kielbasa, B. (2023, luty). Pastor z Grodźca – Rudolf Buse. *Koniniana*, (209), 20.

Kneifel, E. (1937). *Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Kalischer Diözese*.

Kneifel, E. (1967). *Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen: Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang*. Selbstverl.